

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO USANDO MEDIDORES INTELIGENTES

Juan Carlos Olivares Rojas¹, Jesús Eduardo Alcaraz Chávez², Enrique Reyes Archundia³, Andrés Villagómez Ríos⁴, José Antonio Gutiérrez Gnechchi⁵

Eje 1. Investigación en las ciencias básicas
Mesa 2. Ciencias de la Ingeniería y Tecnología

Palabras clave: Detección de movimiento, Internet de las Cosas, Medidores Inteligentes

Resumen

Con la introducción de medidores inteligentes se pueden obtener beneficios no solo en el aspecto de mejoras en el servicio eléctrico sino también en seguridad. El uso de una cámara de vigilancia dentro del medidor inteligente para detectar movimiento es una buena medida para mitigar el riesgo de robo o manipulación física del medidor. Los algoritmos de detección de movimiento son computacionalmente pesados mientras que el hardware de los medidores inteligentes al igual que muchos otros sistemas embebidos es muy limitado. Por esto motivo, es necesario de algoritmos que sean rápidos para detectar movimiento, pero a la vez eficientes. En el presente trabajo se muestra un algoritmo eficiente para detección de movimiento y se compara con una de las herramientas más populares, mostrando ser una buena alternativa.

Introducción

Las redes eléctricas inteligentes son el resultado de la integración de tecnologías de información y comunicaciones en la red eléctrica. Todos los componentes de la red eléctrica tradicional han sido beneficiados con el uso de TICs, particularmente a los medidores de energía eléctrica se les ha dotado de capacidades de comunicación y procesamiento que los hacen inteligentes (Spanò, E., et al., 2015).

Los medidores inteligentes son sistemas embebidos cuyo propósito además de medir variables de la señal eléctrica como consumo o producción pueden medir aspectos de calidad de la energía y ayudar a mejorar en la gestión energética (Sun, Q. et al., 2016).

Diversos autores han trabajado en brindar mejores prestaciones de hardware y software en los medidores. Por ejemplo, en (Luan, W., et al., 2015) se han utilizado el análisis de datos que generan los medidores para la verificación de la conectividad de la red de distribución. En

¹ Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Morelia; juan.or@morelia.tecnm.mx

² Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Morelia; eduardo.ac@morelia.tecnm.mx

³ Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Morelia; enrique.ra@morelia.tecnm.mx

⁴ Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Morelia; l15121222@morelia.tecnm.mx

⁵ Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Morelia; jose.gg3@morelia.tecnm.mx

(Wibisono, G., et al., 2017), se presenta el desarrollo de medidores inteligentes para utilizar nuevos tipos de redes inalámbricas con mayor capacidad de conexión y menos consumo energético. Se han desarrollado diversos tipos de medidores utilizando tecnologías de hardware como microcontroladores, microprocesadores y FPGAs, por ejemplo, en (Patel, H., et al., 2019) se muestra el diseño de un medidor con tecnología Arduino. Otros trabajos se han centrado en la precisión de las lecturas de medición, como en (Carratù, M., et al., 2018). Otros trabajos como (Alimardani, A., et al., 2015), se han centrado en conocer el estado de la red eléctrica a través del uso de medidores inteligentes. Otros autores, como en (Albu, M., et al., 2017), se han centrado en mejorar la calidad de la energía eléctrica usando medidores inteligentes.

El medidor de energía eléctrica tradicionalmente se encuentra encapsulado a fin de evitar las inclemencias del clima, así como evitar que usuarios malintencionados puedan alterar sus componentes de hardware que les permita reducir su consumo de energía (Radhakrishnan, A, y Das, S., 2018).

El uso de una videocámara actual es de bajo costo y fácilmente integrable al hardware del medidor inteligente. Actualmente existen un número considerable de soluciones que permiten que un hardware de un sistema embebido pueda funcionar como sistema de video vigilancia. Sin embargo, la mayoría de dichas herramientas no son las más adecuadas para algunos problemas debido a su alto consumo de recursos de cómputo y baja seguridad (Alharbi, R., y Aspinall, D., 2018).

Uno de los aspectos de mejora que más se ha estudiado en la actualidad, ha sido la seguridad del medidor. Por ejemplo, en (Namboodiri, V., et al., 2014), (Liu, X., et al., 2015), (Kumar, P., et al., 2019), (Xiao, Z., et al., 2013) y (Ghosal A, y Conti, M., 2019), se muestran trabajos que tocan el aspecto de seguridad tanto de los datos como del medidor inteligente. Sin embargo, son pocos los trabajos reportados en como poder utilizar cámaras en medidores inteligentes. En (Rattanasuttikan, M., et al., 2018) se reporta un trabajo que utiliza una cámara para raspberry y detectar rostros en el caso de manipulación del medidor. La detección de rostros se realiza a través de algoritmos de clasificación y entrenamiento, los cuales son pesados para los medidores inteligentes.

En este trabajo se propone el uso de medidores inteligentes para el monitoreo de actividades al exterior a través de la detección efectiva de movimiento. Para ello, en este trabajo se muestra el rendimiento del programa Motion (Motion, 2020), contra el algoritmo propuesto haciendo uso de las bibliotecas de OpenCV en el medidor inteligente (OpenCV, 2020). Se muestra la comparación del uso de procesamiento y memoria entre ambos programas para buscar aquel que obtenga los mejores resultados de manera más eficiente.

Fundamentos teóricos

Motion es un programa que monitorea la señal de video de una o más cámaras y es capaz de detectar si una parte significativa de la imagen cambia. Es decir, detecta movimiento.

Motion es el programa más popular en distribuciones Linux debido a su sencillez de instalación, configuración y uso. Sin embargo, Motion es una herramienta poderosa sabiéndola usar, ya que ofrece opciones avanzadas, como control de framerate, diferentes formatos de entrada de video, logs, streaming en tiempo real mediante un servicio web, enviar notificaciones mediante SMS o correo electrónico, etc. Otra ventaja es que se trata de un programa ligero en tamaño.

El algoritmo propuesto para la detección de movimiento se muestra a continuación:

Algoritmo 1. Detección de Movimiento Ligero

Entrada: una secuencia de video de 1 segundo

Salida: Etiqueta que indica si hay movimiento considerable

Proceso:

1. Realizar la división de la imagen del video en una cuadrícula de 3 x 3.
2. Descomponer la secuencia de video en sus imágenes individuales. Por ejemplo, si se tienen 12 cuadros por segundo, se tendrán doce imágenes
3. Detectar puntos característicos en cada cuadrante
4. Comparar los puntos característicos de cada cuadrante con sus sucesores para detectar si hubo movimiento.
5. Contabilizar cuantos cuadros que se movieron corresponden a la imagen original.
6. Determinar en base a las observaciones anteriores si hubo o no movimiento real.

Materiales y métodos

Se utilizó una placa Raspberry Pi Model 3B+ (Raspberry Pi 3 Model B+, 2020) como parte del procesamiento, mientras que se utilizó una tarjeta sensor de energía SmartPi (SmartPi, 2020), ambas en conjunto forman el medidor inteligente. Para la videocámara se utilizó la versión 2 de la cámara de Raspberry Pi.

Técnicas de Medición

Se midieron dos variables: uso de procesamiento y uso de memoria. La placa de desarrollo Raspberry Pi 3 B+ cuenta con un procesador de 64 bits con cuatro núcleos que trabajan a una frecuencia de 1.4 GHz. En cuanto a memoria se cuenta con una memoria de tipo SDRAM DDR2 de bajo consumo (LPDDR2) de 1 GB. Además, se está haciendo uso de una memoria de tipo MicroSD clase 10 de 16 GB como almacenamiento masivo.

Para ambos programas (Motion y el algoritmo propuesto con OpenCV) se usaron herramientas como htop e iotop para monitorear el uso de CPU y memoria. Se colocaron graficas de comparación entre ambas técnicas a lo largo del tiempo para visualizar si existe algún problema al usar cualquiera de las dos a lo largo del tiempo y se podrá observar su rendimiento durante el mismo.

Se realizaron pruebas con distintas cantidades de cuadros por segundo en los videos desde 1 hasta 24 fps. Del análisis experimental previo se trabajó con una resolución de 12 fps, la cual resulta la métrica adecuada entre complejidad para tener datos suficientes para detectar movimiento y usos de recursos.

Resultados y discusión

Se ejecuta Motion desde que el dispositivo es encendido. Por tanto, el servicio se encuentra siempre corriendo. Cabe destacar que se encuentran dos instancias del servicio corriendo al mismo tiempo.

En la Fig. 1 se puede ver que, en conjunto ambas instancias de motion (una de las cuales se ejecuta con permisos de root) ocupan un 5.3% de uso de procesador y un 4.2% de uso de memoria. En general (tomando el total de memoria en uso), vemos que se usan 111MB de memoria de los 876MB totales del dispositivo, ver Fig. 2.

Figura 1. Uso de programa Motion sin procesamiento de imágenes.

Enseguida podemos notar que OpenCV, en específico, con esta implementación de detección de movimiento, hace uso del CPU en un 87.4% y ocupa un 6.5% de la memoria. En total se están usando 140MB de la memoria disponible, por lo que, si hacemos una resta simple, podemos ver que esta implementación ocupa 29MB más de memoria, ver Fig. 3.

El código de configuración de Motion es casi el archivo por defecto, con algunos cambios en los trigger que almacenan la imagen, así como la calidad de esta.

```

1 [|||||||||||||||||||||||||||||||||] 78.9%] Tasks: 59, 60 thr; 2 running
2 [|||||||||||] 21.3%] Load average: 0.95 0.47 0.27
3 [|||||] 6.4%] Uptime: 00:13:26
4 [|||||] 0.0%]
Mem [|||||||||] 140M/876M]
Swp [|||||] 0K/100.0M]

PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
1543 pi 20 0 147M 58044 28916 R 87.4 6.5 0:24.05 ./camera_1
468 root 20 0 144M 42896 27304 S 7.9 4.8 0:08.91 /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat seat0 -
1090 pi 20 0 48444 20412 16840 S 2.0 2.3 0:03.46 lxterminal
417 root 20 0 58372 13860 10536 S 2.0 1.5 0:16.77 /usr/bin/vncserver-x11-core -servic
1554 pi 20 0 5416 2920 2448 R 1.3 0.3 0:00.28 htop
639 pi 23 3 138M 26528 21356 S 0.7 3.0 0:03.82 lxpanel --profile LXDE-pi
305 root 20 0 23748 2476 2168 S 0.0 0.3 0:00.55 /usr/sbin/rsyslogd -n
90 root 20 0 26376 5752 5304 S 0.0 0.6 0:03.14 /lib/systemd/systemd-journald
473 root 20 0 10032 5924 5420 S 0.0 0.7 0:02.00 /usr/bin/vncagent service 14
269 systemd-t 20 0 17284 3456 3056 S 0.0 0.4 0:00.14 /lib/systemd/systemd-timesyncd
457 root 20 0 7196 3048 2728 S 0.0 0.3 0:00.30 /usr/sbin/lircd --nodaemon
318 root 20 0 23748 2476 2168 S 0.0 0.3 0:00.29 /usr/sbin/rsyslogd -n
1 root 20 0 28268 6232 4828 S 0.0 0.7 0:02.82 /sbin/init
123 root 20 0 14836 3568 2628 S 0.0 0.4 0:01.15 /lib/systemd/systemd-udevd
300 systemd-t 20 0 17284 3456 3056 S 0.0 0.4 0:00.01 /lib/systemd/systemd-timesyncd
F1 Help F2 Setup F3 Search F4 Filter F5 Tree F6 SortBy F7 Nice -F8 Nice +F9 Kill F10 Quit
    
```

Figura 2. Uso de programa motion con procesamiento de imágenes.

Figura 3. Comparativa de rendimiento entre motion y algoritmo propuesto con OpenCV.

Los resultados de la aplicación del algoritmo de detección de movimiento se presentan en las Fig. 4 y Fig. 5.

Conclusiones

Pese a que Motion es sin duda una herramienta sumamente potente, es evidente lo poco optimizada que puede llegar a estar si no configura de manera adecuada para la problemática.

Una forma en que se podría reducir el consumo de CPU sería reduciendo el número de cuadros por segundo que procesa.

En un ambiente real de un medidor inteligente (en la calle), la cantidad de movimiento puede ser demasiada por lo que es necesario discriminar los distintos tipos de movimiento que se pueden presentar y de esta manera limitar el número de reportes almacenados. Una mejor forma de detectar movimiento es la detección de rostros pero es computacionalmente compleja con las capacidades del medidor utilizado.

Este trabajo muestra una solución sencilla pero efectiva para detectar movimiento a través del uso de medidores inteligentes, la cual es barata y fácil de implementar en la siguiente generación de medidores inteligentes.

Figura 4. Segmentación de imagen para algoritmo de detección de movimiento.

```

sh
Archivo Editar Pestañas Ayuda
Movimiento C5 = 0
Movimiento C6 = 0
Movimiento C7 = 0
Movimiento C8 = 0
Movimiento C9 = 0
Movimiento C1 = 0
Movimiento C2 = 32
Movimiento C3 = 0
Movimiento C4 = 0
Movimiento C5 = 0
Movimiento C6 = 0
Movimiento C7 = 0
Movimiento C8 = 0
Movimiento C9 = 0
Movimiento C1 = 0
Movimiento C2 = 36
Movimiento C3 = 0
Movimiento C4 = 0
Movimiento C5 = 0
Movimiento C6 = 0
Movimiento C7 = 0
Movimiento C8 = 0
Movimiento C9 = 0

```

Figura 5. Detección de movimiento por cuadrantes cada segundo.

Referencias

- Spanò, E., et al. (2015), Last-Meter Smart Grid Embedded in an Internet-of-Things Platform, *IEEE Transactions on Smart Grid*, vol. 6, no. 1, pp. 468-476, doi: 10.1109/TSG.2014.2342796
- Sun, Q. et al. (2016), A Comprehensive Review of Smart Energy Meters in Intelligent Energy Networks, *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 3, no. 4, pp. 464-479, doi: 10.1109/JIOT.2015.2512325
- Luan, W., et al. (2015), Smart Meter Data Analytics for Distribution Network Connectivity Verification, *IEEE Transactions on Smart Grid*, vol. 6, no. 4, pp. 1964-1971, doi: 10.1109/TSG.2015.2421304
- Wibisono, G., et al. (2017), Development of advanced metering infrastructure based on LoRa WAN in PLN Bali toward Bali Eco smart grid, *2017 Saudi Arabia Smart Grid (SASG)*, Jeddah, pp. 1-4, doi: 10.1109/SASG.2017.8356496
- Patel, H., et al. (2019), Arduino Based Smart Energy Meter using GSM, 2019 4th International Conference on Internet of Things: Smart Innovation and Usages (IoT-SIU), Ghaziabad, India, 2019, pp. 1-6, doi: 10.1109/IoT-SIU.2019.8777490
- Carratù, M., et al. (2018), Smart Power Meter for the IoT, *2018 IEEE 16th International Conference on Industrial Informatics (INDIN)*, Porto, pp. 514-519, doi: 10.1109/INDIN.2018.8472018

- Alimardani, A., et al. (2015), Distribution System State Estimation Based on Nonsynchronized Smart Meters, *IEEE Transactions on Smart Grid*, vol. 6, no. 6, pp. 2919-2928, doi: 10.1109/TSG.2015.2429640
- Albu, M., et al. (2017), Syncretic Use of Smart Meters for Power Quality Monitoring in Emerging Networks, *IEEE Transactions on Smart Grid*, vol. 8, no. 1, pp. 485-492, doi: 10.1109/TSG.2016.2598547
- Radhakrishnan, A, y Das, S. (2018), Protection Functionalities in Smart Meters to Enhance Distribution System Protection, *2018 IEEE Innovative Smart Grid Technologies - Asia (ISGT Asia)*, Singapore, pp. 1038-1043, doi: 10.1109/ISGT-Asia.2018.8467933
- Alharbi, R., y Aspinall, D. (2018), An IoT analysis framework: An investigation of IoT smart cameras' vulnerabilities, *Living in the Internet of Things: Cybersecurity of the IoT - 2018*, London, pp. 1-1, doi: 10.1049/cp.2018.0047
- Namboodiri, V., et al. (2014), Toward a Secure Wireless-Based Home Area Network for Metering in Smart Grids, *IEEE Systems Journal*, vol. 8, no. 2, pp. 509-520, doi: 10.1109/JSYST.2013.2260700
- Liu, X., et al. (2015), A Collaborative Intrusion Detection Mechanism Against False Data Injection Attack in Advanced Metering Infrastructure, *IEEE Transactions on Smart Grid*, vol. 6, no. 5, pp. 2435-2443, doi: 10.1109/TSG.2015.2418280
- Kumar, P., et al. (2019), Lightweight Authentication and Key Agreement for Smart Metering in Smart Energy Networks, *IEEE Transactions on Smart Grid*, vol. 10, no. 4, pp. 4349-4359, doi: 10.1109/TSG.2018.2857558
- Xiao, Z., et al. (2013), Exploring Malicious Meter Inspection in Neighborhood Area Smart Grids, *IEEE Transactions on Smart Grid*, vol. 4, no. 1, pp. 214-226, doi: 10.1109/TSG.2012.2229397
- Ghosal A, y Conti, M. (2019), Key Management Systems for Smart Grid Advanced Metering Infrastructure: A Survey, *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 21, no. 3, pp. 2831-2848, doi: 10.1109/COMST.2019.2907650
- Rattanasuttikan, M., et al. (2018), Image Centric Anti-Tampering Technique for AMI Smart Meter, *2018 International Electrical Engineering Congress (iEECON)*, Krabi, Thailand, pp. 1-4, doi: 10.1109/IEECON.2018.8712171
- Motion (2020), disponible en: <https://motion-project.github.io/> última consulta: octubre 2020.
- OpenCV (2020), disponible en: <https://opencv.org/> última consulta: octubre de 2020.
- Raspberry Pi 3 Model B+ (2020), disponible en: <https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/> última consulta: octubre 2020.
- SmartPi (2020), disponible en: <https://www.enerserve.eu/en/smartpi.html> última consulta: octubre 2020.